

UMETNIČKI ZANATI U FUNKCIJI LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA: PRIMER PARAĆINSKE STAKLARSKE TRADICIJE

Dr Dejan Molnar*

Dr Hristina Mikić°

Dr Sonja Josipović

Rezime: Osnovni cilj rada je da se ukaže na ulogu i značaj nematerijalnog kulturnog nasleđa u procesu lokalnog ekonomskog razvoja. U tom smislu, polazi se od toga da svako područje poseduje odgovarajući miks resursa koji su lokalno specifični. U poslednje vreme se kao bitan element teritorijalnog kapitala prepoznaje i kulturni kapital, pri čemu se pravi razlika između opipljivog kulturnog kapitala (materijalnog kulturnog nasleđa) i neopipljivog kulturnog kapitala (nematerijalnog kulturnog nasleđa). U radu se afirmiše novi pristup lokalnom ekonomskom razvoju koji se temelji na kulturnom nasleđu i tradiciji. Stoga, treći deo rada se odnosi na analizu povezanosti između umetničkih zanata, staklarstva i lokalne kreativne ekonomije. Četvrti deo je posvećen umetničkim zanatima u industriji stakla na području opštine Paraćin, gde se dokazuje da oni mogu postati inspiracija za novi razvoj lokalne samouprave. Revitalizacija paraćinskog stakla može pružiti značajan doprinos promociji turističkih potencijala Paraćina, povećanju lokalne potrošnje dobara i usluga, kao i razvoju kreativnog preduzetništva i očuvanju identiteta lokalne zajednice.

Ključne reči: teritorijalni kapital, nematerijalno kulturno nasleđe, umetnički zanati, paraćinsko staklarstvo, lokalni ekonomski razvoj.

* Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID: 0000-0002-6081-8141;
dejan.molnar@ekof.bg.ac.rs

° Univerzitet Metropolitan, Beograd, Srbija; ORCID: 0000-0003-3932-4398;
hristina.mikic@metropolitan.ac.rs

° Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet; ORCID: 0000-0002-1091-4143;
sjosipovic@tmf.bg.ac.rs

UDK 745/749:332.1

748:332.1(497.11 Paraćin)

DOI 10.5281/zenodo.17075961

1. Uvod

Primena holističkog, decentralizovanog i endogenog pristupa u procesu planiranja i realizacije lokalnog ekonomskog razvoja uslovlila je potrebu za identifikacijom različitih faktora koji ga determinišu. Između geografskih područja (regiona, oblasti/okruga i gradova) postoje značajne razlike u pogledu njihovih društveno-ekonomskih performansi. Kako bi se objasnili uzroci uočenih razlika potrebno je sagledati specifične, jedinstvene resurse (ekonomske, ljudske, institucionalne, kulturne i dr.) određenog lokaliteta koji mogu predstavljati osnovu njegove konkurentnosti.

Nematerijalno kulturno nasleđe (NKN), kao specifičan endogeni resurs, može biti iskorišćeno za podsticanje i ostvarivanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja u lokalnim područjima koja njime obiluju. Valorizacija starih zanata, kao oblika nematerijalnog kulturnog nasleđa i dela lokalnog identiteta, posebno je značajna za održivi razvoj lokalne (kreativne) ekonomije. Umetnički zanati u industriji stakla prepoznati su kao razvojni resurs kreativne ekonomije koji može biti efikasno iskorišćen za afirmaciju novog pristupa lokalnom ekonomskom razvoju koji se temelji na kulturnom nasleđu i tradiciji.

2. Teritorijalni kapital i lokalni ekonomski razvoj

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), razmatrajući buduće pravce regionalne politike, ukazala je da svaki region poseduje specifičan sopstveni teritorijalni kapital koji se razlikuje od onog koji odlikuje druga područja i koji obezbeđuje da se u regionu ostvari veća stopa prinosa na specifične oblike ulaganja u odnosu na druge oblike, zato što se putem njih postiže maksimalna efikasnost korišćenja njegove imovine i potencijala (OECD, 2001). Predstavljeni koncept teritorijalnog kapitala ukazuje na komplementarnu ulogu lokalno specifičnih resursa u endogenom ekonomskom razvoju, a koji mogu biti u javnom, privatnom ili mešovitom vlasništvu (Moretta, 2021; Tóth, 2014). Prema Ventura i saradnicima (2008), teritorijalni kapital predstavlja skup specifičnih resursa svojstvenih određenom području koji stoje na raspolaganju pojedincima koji žive i rade na toj teritoriji. On obuhvata sve materijalne i nematerijalne resurse koji se odnose ne samo na tradicionalne faktore proizvodnje, te stručnost, znanje i veštine lokalnih rezidenata, već i na skup normi, neformalnih pravila i društvenih veza akumuliranih tokom vremena na specifičnoj teritoriji. Zajedničko za različite do sada ponuđene definicije teritorijalnog kapitala je da ističu značaj lokalno specifičnih resursa koje je potrebno efikasno koristiti u cilju promocije lokalnog ekonomskog razvoja. Doprinos ovog koncepta ogleda se u razumevanju snaga i slabosti određenog područja i sagledavanju različitih činilaca koji, združeno, imaju razvojni potencijal, odnosno koje je potrebno aktivirati, izgraditi ili unaprediti kako bi se pokrenuo endogeni razvoj (Moretta, 2021). Ekonomska uloga i značaj teritorijalnog kapitala jeste da poveća efikasnost i produktivnost lokalnih/regionalnih aktivnosti (Molnar, 2013).

Koncept teritorijalnog kapitala predstavlja multidimenzionalan okvir u čijoj osnovi je ideja o dekomponovanju raspoloživog kapitala određenog područja (teritorije). Lokalna imovina (resursi) posmatraju se kao komponente teritorijalnog kapitala koje zajedno čine razvojni potencijal i osnovu endogenog razvoja regiona, oblasti/okruga ili grada. Camagni (2008) je predstavio prvu klasifikaciju komponenti teritorijalnog kapitala sa stanovišta dve dimenzije, a to su: materijalnost (opipljiva, neopipljiva i mešovita dobra sa stanovišta opipljivosti) i rivalitet (privatna, javna i mešovita dobra sa stanovišta tipa vlasništva). Prema razvijenoj klasifikaciji postoje dve grupe faktora koji čine teritorijalni kapital. Prvu

Umetnički zanati u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja: primer paraćinske staklarske tradicije

grupu predstavljaju *tradicionalni faktori*, kao što su: javna dobra i resursi (infrastruktura, prirodni, ekološki i kulturni resursi), privatni kapital, ljudski kapital i društveni (socijalni) kapital. Drugu grupu predstavljaju tzv. *inovativni faktori teritorijalnog kapitala* kao što su: kulturna baština (kulturno nasleđe), skup razvijenih bilateralnih i multilateralnih veza, vlasničke mreže, javne agencije čija se uloga ogleda u akumulaciji i difuziji znanja, kooperacione mreže, javno-privatna partnerstva, osećaj pripadnosti i povezanosti, saradnja univerziteta sa privatnim sektorom i dr.

Brojna istraživanja su potvrdila hipotezu o značajnom uticaju jedne komponente ili nekoliko komponenti teritorijalnog kapitala na ekonomske performanse (na nivou NUTS-2 i NUTS-3). Sa druge strane, mali je broj onih koji su otvorili pitanje relevantnosti komplementarne uloge svih komponenti teritorijalnog kapitala u endogenom razvoju. Camagni & Capello (2013) analizirali su ulogu četiri faktora teritorijalnog kapitala u regionalnom ekonomskom razvoju zemalja članica EU (na NUTS-2 nivou). Analizirani faktori odražavaju heterogenost elemenata teritorijalnog kapitala i sa stanovišta opipljivosti i sa stanovišta rivaliteta. Jedan faktor je tradicionalan (društveni kapital), dok su ostali inovativni faktori teritorijalnog kapitala (preduzetništvo, kreativnost i razvijenost okolnih regiona). Rezultati su potvrdili da regioni koji su unapredili sopstveni teritorijalni kapital imaju bolje ekonomske performanse. Takođe, posmatrani faktori imaju različitu ulogu u regionalnom ekonomskom rastu koja pre svega zavisi od privredne strukture, razvojnih prioriteta i geografskog položaja regiona, kao i od razvijenosti okolnih regiona. Mazzola i saradnici (2012) su ispitivali vezu između teritorijalnog kapitala i ekonomskih performansi (rasta zaposlenosti i izvoza) na području oblasti/okruga (NUTS-3 nivo) u Italiji tokom perioda 1999-2011. godina. Kao objašnjavajuće varijable uzete su u obzir različite dimenzije teritorijalnog kapitala, a to su: opipljive komponente (infrastruktura, prirodni i privatni kapital), neopipljive komponente (ljudski, relacioni i društveni kapital) i mešovite komponente sa stanovišta opipljivosti (preduzetništvo, ekonomije aglomeracije i kapital obezbeđen kroz javno-privatno partnerstvo). Rezultati testiranja odgovarajućih ekonometrijskih modela su pokazali da značajan uticaj na rast zaposlenosti i izvoza imaju pored tradicionalnih komponenti teritorijalnog kapitala (ljudskog kapitala i infrastrukture) i relacioni kapital i preduzetništvo kao inovativne komponente. Doprinos predstavljenih istraživanja ogleda se u sagledavanju i razumevanju na koji način regioni mogu oslanjanjem na interne/endogene resurse podstaći i pokrenuti održivi ekonomski razvoj (Smetana et al., 2015). Značajnost svake pojedinačne komponente teritorijalnog kapitala se razlikuje između regiona i pre svega zavisi od njihovih razvojnih prioriteta. Kvalitet radne snage, kooperacija, izgradnja kvalitetnih odnosa, kulturni i ekološki kapital se u istraživanjima najčešće izdvajaju kao ključne komponente, odnosno kao najznačajniji endogeni resursi (Tóth, 2014).

Glavne opipljive komponente teritorijalnog kapitala su: *prirodni kapital* (obnovljivi i neobnovljivi prirodni resursi, topografija i klimatski uslovi koji oblikuju prirodne ambijentalne pogodnosti lokalnih teritorija), *fizički kapital* (transportna, komunikaciona i ostala infrastruktura), *opipljivi kulturni kapital* (spomenici, muzeji i umetnička dela i dr.) i finansijski kapital (finansijski resursi iz privatnih i javnih izvora). *Ljudski, socijalni, institucionalni* i *neopipljivi kulturni kapital* predstavljaju glavne neopipljive komponente teritorijalnog kapitala. Znanje, ideje i veštine koje poseduju stanovnici određenog područja su glavni pokretači njegovog ekonomskog rasta i razvoja. Prema modelima endogenog rasta akumulacija znanja i ljudski kapital doprinose ekonomskom rastu i smanjenju prostornih nejednakosti. Ljudski kapital se odnosi na skup veština, kompetencija i sposobnosti koje poseduju pojedinci koji žive i

rade na određenom području. Pored formalnog obrazovanja, ljudski kapital uključuje i inovativne aktivnosti preduzeća (Camagni et al., 2011). Preduzeća mogu doprineti akumulaciji ljudskog kapitala na dva načina. Prvi način je putem investicija u istraživanje i razvoj, kao i različite obuke za zaposlene kako bi se unapredili njihovi veštine i produktivnost, dok je drugi način neopipljiv i odnosi se na proces preliivanja (deljenja) znanja između preduzeća. Kako bi se akumulirano znanje povezal sa ekonomskim rastom važno je obezbediti i određeni ambijent koji oblikuju pre svega različiti društveni i institucionalni faktori, kao i razvijenost preduzetničkog duha i preduzetničke kulture. Kao neopipljiva komponenta teritorijalnog kapitala, ljudski kapital obuhvata i intelektualni (znanje, veštine i iskustvo koje poseduju pojedinci) i kreativni kapital (sklonost ka stvaranju novih ideja koje su potencijalno korisne i sposobnost da se iskoriste mogućnosti i savladaju izazovi). Stvaranje tzv. „klastera ljudskog kapitala“ omogućava prenošenje znanja i informacija i ima pozitivan uticaj na rast produktivnosti i razvoj inovacija na lokalnom nivou (Josipović, 2018). Prema R. Floridi (2002) ekonomski razvoj nije determinisan samo nivoom formalnog obrazovanja pojedinaca, već i njihovom kreativnošću, talentom i veštinama koje poseduju. Socijalni (društveni) kapital može se definisati kao skup zajedničkih normi, vrednosti i shvatanja koji olakšavaju komunikaciju i saradnju između pojedinaca. Važnu komponentu socijalnog kapitala predstavlja relacioni kapital koji se odnosi na skup bilateralnih i multilateralnih veza koje su lokalni akteri razvili unutar i izvan lokalne teritorije (Camagni, 2008). Kolektivno učenje, međusobno razumevanje, odnosi i relacije koje se zasnivanju na poverenju i društvena posvećenost sa precesom kreiranja formalnog obrazovanja (istraživanje i razvoj) mogu ostvariti značajan, pozitivan združeni efekat na lokalni ekonomski rast (Capello et al., 2011). Institucionalni kapital obuhvata formalne (ustav, zakoni, regulative i dr.) i neformalne institucije (društvene konvencije, neformalne mreže i dr.). Neopipljivi kulturni kapital se, kao inovativni faktor teritorijalnog kapitala, odnosi na ideje, verovanja, tradiciju i vrednosti koje povezuju lokalne aktere.

U literaturi kulturni kapital se često predstavlja kao četvrti, posle tri osnovna oblika kapitala, u ekonomskoj teoriji (prirodnog, fizičkog i ljudskog kapitala). Prema Bourdieu (1986) postoje tri oblika kulturnog kapitala: *otelovljeni kulturni kapital* (znanja i veštine koji se stiču tokom života kroz školsko obrazovanje i neformalno učenje), *opredmećeni kulturni kapital* (kulturna materijalna dobra poput slika, skulptura, muzičkih instrumenata, knjiga i dr.) i *institucionalizovani kulturni kapital* („objektivna“ vrednost koja se pripisuje otelovljenom kulturnom kapitalu u vidu zvanično priznatih (najčešće obrazovnih) diploma i sertifikata kao zvanična potvrda otelovljenog kulturnog kapitala koji poseduje pojedinac). Throsby (1999) je ukazao na razliku između *opipljivog kulturnog kapitala (materijalnog kulturnog nasleđa)* i *neopipljivog kulturnog kapitala (nematerijalnog kulturnog nasleđa)* koji čini skup ideja, praksi, verovanja, tradicija i vrednosti koji odražavaju kulturni identitet određene grupe. Pored kulturnog kapitala, elementi nematerijalnog kulturnog nasleđa često se povezuju i sa drugim oblicima kapitala, poput: društvenog, intelektualnog i teritorijalnog kapitala.

Termin nematerijalno kulturno nasleđe prvi put je upotrebljen u Meksičkoj Deklaraciji o kulturnim politikama, usvojenoj 1982. godine na Svetskoj konferenciji o kulturnim politikama. Deklaracija je najavila promenu u pogledu do tada zastupljenog shvatanja kulture i kulturnog nasleđa (materijalnog ili statičnog koncepta kulture) i ukazala je na neophodnost njihovog šireg razumevanja. Pored materijalnih kulturnih i prirodnih dobara (spomenici, slike, knjige, nacionalni parkovi i dr.), kulturno nasleđe obuhvata i nematerijalna (neopipljiva) kulturna dobra (poput načina života, sistema vrednosti, tradicije, verovanja i dr.). Organizacija Ujedinjenih Nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) definiše nematerijalno kulturno nasleđe kao prakse, prikaze, izraze, znanja i

Umetnički zanati u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja: primer paraćinske staklarske tradicije

veštine koje zajednice, grupe i pojedinci prepoznaju kao deo svog kulturnog nasleđa (UNESCO, 2003). U Parizu 2003. godine na Generalnoj Konferenciji UNESCO-a usvojena je Konvencija o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa koji se ispoljava u sledećim oblastima: 1) usmene tradicije i izrazi uključujući jezik kao nosioca kulturnog nasleđa; 2) izvođačka (scenska) umetnost; 3) društveni običaji, rituali i praznični događaji; 4) znanje i običaji u vezi sa prirodom i svemirom i 5) tradicionalni zanati. U fokusu Konvencije je čovek kao aktivan stvaralac i prenosilac kulturnog nasleđa, a kao njeni ciljevi su postavljeni: očuvanje i poštovanje nematerijalnog kulturnog nasleđa zajednica, grupa i pojedinaca; podizanje svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa (na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou) i obezbeđenje međunarodne saradnje i pomoći.

Meissner (2021) je ukazao na ulogu nematerijalnog kulturnog nasleđa kao pokretača održivog razvoja. Iako ni jedan od sedamnaest ciljeva održivog razvoja definisanih Agendom 2030 nije posvećen isključivo kulturi, četvrti cilj *Kvalitetno obrazovanje sa fokusom na znanje, veštine i učenje tokom celog života* potvrđuje vezu između kulturnog nasleđa i održivog razvoja. Takođe, materijalni i nematerijalni resursi kulturnog nasleđa mogu biti iskorišćeni kao sredstvo društvenog razvoja i kao izvor prihoda i održivih rešenja za ekološke probleme. Proizilazi da je njihovo očuvanje značajno za sva tri stuba održivog razvoja i da doprinosi uspostavljanju i očuvanju mira i bezbednosti kao glavnih preduslova održivog razvoja. Oni predstavljaju specifične endogene resurse koji mogu efikasno biti upotrebljeni za pokretanje razvoja u određenim lokalitetima.

Kao resurs koji može biti iskorišćen za kreiranje značajnih izvora prihoda (izrada rukotvorina, proizvodnja tradicionalne hrane, priprema starih tradicionalnih jela, ručna proizvodnja stakla, organizovanje kulturnih događaja i festivala), novih prilika za zapošljavanje (posebno značajnih za socijalno ugrožene grupe i ruralna područja) i razvoj inovacija i diversifikaciju turističkih aktivnosti, nematerijalno kulturno nasleđe podstiče i promovira inkluzivni ekonomski razvoj. Takođe, ono istovremeno doprinosi i društvenoj i ekološkoj održivosti u mnogim oblastima kao što su: obezbeđenje bezbednosti hrane i osnovnih ljudskih potreba, očuvanje biodiverziteta, održivo upravljanje prirodnim resursima i ublažavanje posledica klimatskih promena.

Slika 1: Model valorizacije nematerijalnog kulturnog nasleđa

NKN - Nematerijalno kulturno nasleđe

Izvor: Meissner, p. 165, 2021.

Model valorizacije nematerijalnog kulturnog nasleđa (Meissner, 2021) definiše konceptualni okvir za razumevanje njegove uloge u društveno-ekonomskom razvoju. On ističe potrebu za podsticanjem održivog razvoja zasnovanog na nematerijalnom kulturnom nasleđu. Polazna osnova je posmatranje nematerijalnog kulturnog nasleđa kao kulturnog kapitala i sagledavanje njegovog razvojnog potencijala kroz konverzije kulturnog kapitala u društveni i/ili ekonomski kapital (Slika 1).

Razvijeni model ima za cilj da inspiriše stručnjake iz oblasti očuvanja i zaštite kulturnog nasleđa i kreatore regionalnih i kulturnih politika da valorizuju nematerijalno kulturno nasleđe u korist zajednica koje njima obiluju. Njegovo jezgro čini otelovljeni kulturni kapital u formi znanja i veština povezanih sa nematerijalnim kulturnim nasleđem koji kao takav predstavlja uslov za stvaranje opredmećenog i institucionalizovanog kulturnog kapitala. Aktivnosti brendiranja tradicionalnih proizvoda, osnivanje klubova, društava i udruženja koji podržavaju elemente nematerijalnog kulturnog nasleđa su neki od načina njegove institucionalizacije. Isprekidani krugovi na Slici 1 ukazuju da je za konverziju kulturnog kapitala u društveni i/ili ekonomski kapital potrebno da se otelovljeno nematerijalno kulturno nasleđe opredmeti i/ili institucionalizuje. Navedeno se predstavlja u modelu kao sredstvo valorizacije i preduslov transmisije nematerijalnog kulturnog nasleđa. S obzirom da je otelovljeno nematerijalno kulturno nasleđe rezultat transmisije, zaključuje se da transmisija uslovljava ceo proces valorizacije nematerijalnog kulturnog nasleđa. Transmisija nematerijalnog kulturnog nasleđa se istovremeno posmatra i kao uslov i kao cilj procesa njegove valorizacije.

3. Umetnički zanati, staklarstvo i lokalna kreativna ekonomija

Endogeni razvoj se u literaturi definiše kao proces mobilizacije lokalno specifičnih resursa ili internih faktora u cilju unapređenja blagostanja lokalnih zajednica (Isaksen, 2001). Sa stanovišta nove ekonomije znanja, koja je fokusirana na servisne industrije, inovacije, obrazovanu radnu snagu i dobro plaćena radna mesta, zanatstvo je zastarelo i prevaziđeno. Međutim, tokom poslednje decenije raste interesovanje za starim zanatima (naročito umetničkim) kao važnim delom nematerijalnog kulturnog nasleđa. Posebno se ističe nužnost njihove revitalizacije u cilju održivog razvoja lokalne (kreativne) ekonomije. Pomenuti pristup „ide ruku pod ruku“ sa sve zastupljenijim procesima lokalizacije i kulturne kontekstulizacije ekonomije. Zanatstvo počinje da se posmatra kao inovativni alat lokalnog razvoja i izvor novih mogućnosti za zapošljavanje, pri čemu se posebno istražuju njegovi potencijali za unapređenje kvaliteta kreativne ekonomije (videti više: Bellver et al., 2023; Jones et al., 2021).

Zanatstvo se, u užem smislu, odnosi na individualnu ručnu proizvodnju funkcionalnih ili dekorativnih predmeta uz upotrebu jednostavnih alata, prirodnih materijala i sirovina. U osnovi zanati su deo lokalnog identiteta zato što su u njima objedinjenjene tradicionalne prakse i znanja, kulturni izrazi i simboličke vrednosti jedne zajednice. Zhan i saradnici (2017) ističu tradiciju kao bitno obeležje zanatstva, jer se u procesima, istoriji i proizvodima prožimaju elementi koji se prenose sa generacije na generaciju, dodajući posebnu umetničku vrednost svakom umetničkom delu. Tokom svog razvoja zanati su prošli kroz različite faze. U inicijalnoj fazi, zanati su bili važni za proizvodnju neophodnih predmeta za život. Kasnije, sa formiranjem gradova došlo je do specijalizacije zanata i oni se pojavljuju kao profesionalna delatnost (Mikić, 2021).

Umetnički zanati u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja: primer paraćinske staklarske tradicije

Umetnički zanati pojavili su se još u starom veku kao rezultat potrebe za estetskim oblikovanjem u svakodnevnom i ceremonijalnom životu. U srednjem veku umetničko zanatstvo se razvijalo u okviru manastira i dvorova, koji su osnivali i svoje majstorske škole radi unapređenja i širenja zanatskih praksi. Renesansa donosi krizu zanatima i tokom nje oni se odvajaju od lepih umetnosti i postepeno gube značaj koji su imali do tada. Tradicionalna izrada stakla dugo je bila zasnovana na veštini i iskustvu pojedinačnih majstora, pri čemu je staklar imao ključnu ulogu u stvaranju unikatnih ili serijski izrađenih predmeta visokog kvaliteta, oslanjajući se na svoje znanje i estetski osećaj. Ipak, od 15. veka dolazi do postepenog smanjenja značaja ovog zanatskog pristupa, jer ga sve više potiskuje manufakturni model proizvodnje koji je organizovan kroz jasnu podelu poslova i specijalizaciju staklarskih znanja i veština (Mikić, 2025a). Značajan podstrek razvoju staklarstva dešava se tokom 17. veka na teritoriji Bohemije koja postaje jedna od najvažnijih centara staklarstva. Pronalazak kristala, koji zbog svog sjaja predstavlja poseban izazov za umetnike i zanatlije, dovodi do razvoja novih umetničkih tehnika dorade stakla (graviranja i šlifovanja). Staklarstvo se sve više priznaje i kao umetnička forma. Renomirane umetničke radionice počinju da predstavljaju svoja najnovija dostignuća na prestižnim međunarodnim izložbama čime doprinose da zanatski predmeti od stakla sve više dobijaju tretman umetničkih tvorevina (videti više: Mikić, 2025a).

Za razliku od većine zanata gde je sa pojavom industrijalizacije, zanatska proizvodnja izgubila svoju trku sa tržištem što je imalo za posledicu i nestanak velikog broja zanata koji se nisu integrisali u industriju, umetničko staklarstvo dobilo je na svom značaju sa procesima razvoja industrije. Naime, industrijalizacija je podstakla diferencijaciju određenih industrijskih grana na one koje su povezane sa etikom zanata i kulturnim nasleđem i na one koje se smatraju sastavnim delom sveta masovne proizvodnje i dizajna (Greenhalgh, 1997). Navedene tendencije su doprinele da staklarstvo postane ključni element industrije stakla koja se zasniva na ručnoj proizvodnji staklenih proizvoda, a koji su se očuvali do današnjih dana (npr. Mozart, Baccarat, Ruckl, Rona itd).

Slika 2: Dezen za šlifovanje „Grožđe“ jedan od najstarijih motiva u staklarstvu, crtež: Milica Tomić, vlasništvo: Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije.

U okviru staklarstva umetničkim zanatima se smatraju stakloduvanje, graviranje, šlifovanje, ecovanje i oslikavanje stakla. Prvo predstavlja osnovnu izrade proizvoda, dok se ostali navedeni zanati podvode pod termin dorada i oplemenjivanje stakla. Savremeno staklarstvo razvija se i kroz koncept kreativnog staklarstva koje objedinjuje umetničke zanate i kreativno preduzetništvo. U osnovi savremenog pristupa staklarskom zanatu je da se tradicionalna znanja oplemenjuju autorskih izrazom. Petri (2011) je prvi definisao kreativno staklarstvo kao praktična naučna istraživanja izrade staklenih proizvoda koje „kombinuju takstilne i implicitne veštine sa pristupima iz drugih oblasti kao što su nauka, inženjering, industrija, računarstvo, kao i likovna umetnost i dizajn“. U osnovi kreativnog staklarstva jeste stvaranje baze znanja i praksi izrade staklenih proizvoda, u kojoj se staklo kao materijal transformiše kroz različite tehnike, materijale, tradicionalna i nova znanja i inovacije. Na ovaj način, stvaraju se nove kreativne i industrijske simbioze koje omogućavaju staklarstvu kao zanatu kontinuiranu revitalizaciju i opstanak, a geografskim područjima gde se čuva kontinuitet ovog umetničkog zanata inovativne perspektive za lokalni ekonomski razvoj. U takvim procesima kreativno staklarstvo predstavlja sinergiju između kreativnosti i tradicije gde se lokalni resursi, znanja i modeli rada iz kulturnog nasleđa i kreativnih industrija udružuju i poprimaju oblike strateških alijansi. One treba da omoguće bolju zaštitu i afirmaciju staklarstva, doprinesu očuvanju kulturnih i ekonomskih vrednosti, jedinstvenog kulturnog konteksta i adaptaciji u procese lokalnog ekonomskog razvoja (videti više: Mikić, 2022). Navedeno je posebno važno za umetničko staklarstvo zato što se ono razvijalo u prošlosti i svoje posebnosti duguje specifičnom geografskom i kulturnom kontekstu. Kao rezultat, na svakoj teritoriji postoje specifične staklarske prakse i originalni staklarski pristupi oblikovanju stakla što potvrđuju i dve nedavne međunarodne konvencije i odluke. Jedna za zaštitu geografske oznake koja pruža zaštitu intelektualne svojine za industrijske proizvode stakla i staklarske zanate, čime se prepoznaje reputacija staklarstva i njegove karakteristike koje se mogu pripisati lokaciji na kojoj su ove prakse nastale i akumulirale se. Ovim postupkom štite se ime, reputacija i autentičnost staklarske tradicije. Drugi događaj koji potvrđuje značaj ovog umetničkog zanata je njegov upis na Uneskovu listu nematerijalnog nasleđa čovečanstva tokom 2023. godine (UNESCO, 2023), kojim se na međunarodnom nivou garantuju mere koje će očuvati i razviti ove umetničke zanate.

4. Paraćinsko staklo kao okvir lokalnog ekonomskog razvoja

Paraćinsko staklarstvo predstavlja znanja i veštine staklarstva koje su se baštinile u Srpskoj fabrici stakla u Paraćinu. Počeci ovih zanata vezuju se za osnivanje fabrike 1907. godine na temeljima Minhove fabrike tekstila, koja je beogradskim trgovcima stakla poslužila kao dobra infrastruktura za uspostavljanje proizvodnje stakla (do fabrike je dolazila pruga, u blizini su se nalazili vodni resursi Crnice, kvarc, ugalj i drvo bili su u neposrednoj blizini fabrike). Ona je nastala kao odgovor domaćih trgovaca na Austrougarski carinski rat kojim je Srbija stavljena u nepovoljan položaj po pitanju uvoza stakla, koji je tada 95% dolazio iz Austrougarske. Staklarski zanat nije bilo obeležje Srbije. Do sredine 19. veka kod nas su dominirali seoski zanati kojim su se bavili veštiji seljaci bez postojanja zanatskih organizacija, udruživanja i profesionalizacije (vidi: Đorđević, 1925). U varošicama zanatima su mogli da se bave samo Turci, i oni su imali monopolski položaj sve do sticanja ekonomske nezavisnosti tadašnje Srbije. Centar zanata bio je Beograd, a u unutrašnjosti zemlje Jagodina, Požarevac i Šabac (*Ibidem*). Među popisima zanata, do donošenja esnavskih uredbi pojavljuju se stakloresci kao specifična vrsta zanimanja. Njihov povećani broj pratio je razvoj kulture

Umetnički zanati u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja: primer paraćinske staklarske tradicije

stanovanja kod nas, gde se počinju zastakljivati kuće, mehane, i drugi objekti. Prve graverske radionice pojavljuju se sredinom 19. veka i njima su upravljali stranci (Česi, Austrougari i Mađari). To su bile staklarske radionice za graviranje ogledala, prozora i staklenih otvora za vitrine. Zajedno sa njima, značajnu popularnost dobija i šlifovanje stakla koje se koristi na nameštaju i posuđu (npr. poslužavnici, čaše, tacne).

Staklarstvo primenjivo u industrijskom kontekstu, u ove krajeve doneli su Češki staklari. Sredinom 19. veka došli su u Jagodinu za potrebe staklare Avramovac koju je osnovao političar i državnik Avram Petronijević. Staklara je kratko trajala, i zbog finansijskih nedaća vrlo brzo je zatvorena. Dugo se niko nije usuđivao da pokrene novu staklaru, jer je ovaj neuspeh bio upozorenje da je industrija stakla rizičan posao. Naredna staklara je podignuta nakon dvadeset godina (1886. godine), takođe na teritoriji Jagodine, bila je to staklara Nacka Jankovića. I ona je radila sa češkim majstorima na složenim poslovima duvanja i oplemenjivanja stakla, dok je domicilno stanovništvo Pomoravlja radilo pomoćne poslove. Ova staklara je poslovala sve do 1904. godine, kada je zapala u dugove. Preuzimajući alate, kalupe i radnu snagu, tri godine kasnije osnovana je staklara u Paraćinu, koja i danas posluje. Duže od sto godina paraćinska fabrika je proizvodila ručno staklo, da bi usled vlasničke transformacije ovaj pogon postao nerentabilan, i 2013. godine zatvoren u potpunosti, dok je nastavljena samo automatska proizvodnja stakla. Razvoj veština i znanja najviše se razvio u oblasti graviranja i šlifovanja stakla. Na početku, ove prakse su se razvijale pod jakim uticajem češke škole, a kasnije uticaji dolaze iz Mađarske (Tokod), dok se posle II svetskog rata vide značajni uticaji Nemačke škole. Nasuprot tome, već početkom 30-ih godina 20. veka formira se prva generacija domaćih gravera među kojima se posebno ističe Slobodan Pavlović i Stojan Matić iz Glavice (Mikić, 2023).

Slika 3: Čaša za vino, iberfang kristal, 150 ml, visina 20 cm (model 13633, dezen Moma) II 1990–2000, Zbirka uzoraka od kulturnoistorijskog značaja, Rešenje MPU 06-453/10, stečajna masa Srpska fabrika stakla, Paraćin II (foto: Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije)

Paraćinsko staklarstvo obuhvata spektar tehnika, praksi i tacitnog znanja ručne proizvodnje stakla – pripremanje smesa, izrada kalupa, stakloduvanje, šlifovanje, graviranje, oslikavanje, ecovanje i giložiranje. Ovi umetnički zanati dugo su bili

zaboravljeni i zapušteni od strane lokalnih ustanova zaštite. Nedostatak dokumentovanja ovih praksi ograničavao je mogućnosti za njihovu revitalizaciju i dovodio ih u opasnost od nestanka. Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije započeo je 2018. godine istraživanje industrijskog nasleđa opštine Paraćin, sa ciljem da se istraže potencijali za lokalni razvoj kreativne ekonomije i afirmiše novi pristup lokalnom ekonomskom razvoju koji se temelji na kulturnom nasleđu i tradiciji. Većina industrijskog nasleđa koje se nalazi na teritoriji Paraćina su „tranzicioni gubitnici“ koji su od jugoslovenskih giganta, postali industrije na pragu preživljavanja, pa je tu sudbinu delila i Srpska fabrika stakla. Lokalna zajednica na ovo nasleđe nije gledala pozitivno, jer je ono za Paraćin predstavljalo balast i „svedoka propadanja“ jednog industrijskog grada. Takve emocije svrstavale su industrijsko nasleđe ove opštine kao „neželjeno“, koje nosi neprijatne poruke i emocije za većinu stanovnika. One su bile dodatno zamagljene, nepotpunim uvidom u uspone i padove paraćinskih industrija, romantizacijom samoupravnog perioda u njenom razvoju i nostalgijom za nekim „boljim i lepšim“ vremenima, bez kritičkog preispitivanja da li su ona bila dugoročno održiva i koja je njihova cena. Dodatno, teme poput privatizacije i pokretanja nove proizvodnje u ovoj fabrici postale su nepopularna politička pitanja. Stoga je cilj istraživanja i dokumentovanja industrijskog nasleđa bilo suočavanje sa prošlošću i izvlačenje pouka za budućnost. U tom procesu, iskristalisali su se umetnički zanati u industriji stakla kao pogodni resursi da se na jednom eksperimentalnom primeru pokaže kako balast kulturnog nasleđa može postati inspiracija za novi razvoj opštine. Tako je nastala inicijativa „Kreativno staklo Srbije“ (www.creativeglassserbia.com). U pitanju je program koji okuplja različite partnere sa ciljem da poveže industriju stakla, industrijsko nasleđe i kreativnu ekonomiju i radi na revitalizaciji staklarstva koje se temelji na tradiciji ručne proizvodnje stakla, a u isto vreme predstavlja i osnovu za razvoj inovacija zasnovanih na njoj. Paraćinsko staklarstvo je jedino nematerijalno nasleđe ovog tipa i umetnički zanat kod nas koji traje duže od 50 godina, što je osnovni uslov da se neki umetnički zanat prepozna kao tradicionalni.

Slika 4: Servis Ohrid, komadno staklo, Srpska fabrika stakla, Paraćin, sredina 30-ih godina XX veka, rekonstrukcija: Milica Tomić (vlasništvo i foto: Kreativno staklo Srbije, www.creativeglassserbia.com)

Umetnički zanati u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja: primer paraćinske staklarske tradicije

Inicijativa „Kreativno staklo Srbije“ se razvijala u nekoliko faza. U prvoj fazi radilo se na dokumentovanju i digitalizaciji staklarske baštine, čime je nastala platforma (www.creativeglassserbia.com) koja afirmiše paraćinsko staklarstvo i širi znanje o ovoj praksi. Na nju se nadovezuju mnoge aktivnosti koje poput *pop-up* izložbi i Creative Glass Lab-a eksperimentalnog programa koji povezuje umetničke zanate, dizajnere i lokalnu zajednicu i nudi novo čitanje tradicije paraćinskog staklarstva. Inicijativa je do sada saradivala sa dizajnerima REMAKE studija, arhitektom Minom Miladinović i umetnicima Sarom Masnikosom, Miodragom Vorgićem, kao i umetnicom u staklu Joanom Dhiamandi. Oni su kroz različite radionice radili sa lokalnom zajednicom, starim majstorima i mladima kako bi osmislili nove dezene i upotrebnu vrednost starom staklu. Zajedno sa starim majstorima osmišljene su nove kolekcije graviranog stakla „Osvežavanje sećanja: Paraćinski šlif“ i „Ptice i laticе“. Sve navedene aktivnosti doprinele su stvaranju nove turističke atrakcije (kakva trenutno ne postoji u širem regionu), razvoju kulturne diplomatije i unapređenju vidljivosti opštine na međunarodnoj sceni. Do sada je kroz ovu inicijativu i njene aktivnosti na promociji paraćinskog staklarstva informisan ukupan auditorijum od 18.241.000 što je ekvivalentno ulaganju od 34,1 miliona evra u promociju Paraćina, kulturnog nasleđa i paraćinske industrije stakla digitalnim i medijskim kanalima.

Tokom 2023. godine uspostavljena je saradnja sa najpoznatijim muzejom za staklo „Korning muzej stakla“ (USA) i u saradnji sa njegovim timom napravljena je preliminarna tehnička procena o očuvanju paraćinskog staklarstva i njegovoj revitalizaciji. Ova studija omogućice dalje osmišljavanje lokalnog razvoja Paraćina koji se bazira na tradiciji staklarstva. Studijom je predviđeno kreiranje difuznog muzeja stakla koji bi obuhvatio postojeće objekte industrijskog nasleđa, kao i disperzirane digitalne i fizičke tačke po gradu i kreiranje živog muzeja staklarstva. Biće uključeni sledeći objekti: Minhova vila kao predratni objekat koji je služio kao vila za smeštaj upravnika staklare i kao uprava Srpske fabrike stakla; sačuvana zgrada staklarske kolonije i objekat novogradnje koji je nekad služio kao svečana sala, a sada će biti namenjen za muzej staklarstva i Creative Glass LAB u centru grada koji bi bio mala laboratorija za stare staklarske tehnike (Mikić, 2025a; Mikić i Radonjić-Živkov, 2024). Takođe, u okviru studije urađena je i procena ekonomskih i socijalnih efekata planiranog investicionog ulaganja. Očekuje se da revitalizacija paraćinskog staklarstva doprinese promociji turističkih potencijala opštine, s procenjenim prilivom turista godišnje od oko 35.000 do 45.000 i direktnom ekonomskom koristi u vidu lokalne potrošnje dobara i usluga od 6,6 do 10 miliona evra godišnje (Mikić, 2025b; Mikić i Radonjić-Živkov, 2024). Takođe, očekuje se i doprinos projekta u pogledu stvaranja mogućnosti za razvoj kreativnog preduzetništva, očuvanja identiteta zajednice i njegove savremene interpretacije. Osnovna ideja je da se Paraćin promovise kao kreativno mesto koje nudi nove ekonomske i kulturne mogućnosti kreativnoj klasi, kao i za zapošljavanje i ostanak mladih u Paraćinu. Realizacijom projekta očekuje se kreiranje oko 360 novih radnih mesta (direktno i u komplementarnim delatnostima) i povećanje broja registrovanih preduzetnika u rasponu od 10-30 godišnje (poređenja radi, to je ekvivalentno prosečnoj zaposlenosti u industriji u Paraćinu). U 2025. godini krenulo se sa realizacijom prve faze ovog investicionog projekta uz podršku Evropske unije, a koji realizuje konzorcijum koji čine: Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije, Paraćin – Inicijativa Kreativno staklo Srbije, Centar Rog, Ljubljana, FREN – Laba za kreativnu ekonomiju, Beograd i Museum Sydøstdanmark – Holmegaard Værk, Fensmark. Pod tematskim sloganom „Glassmaking tradition meets innovation“ planiran je razvoj originalne metodologije za zelenu i digitalnu transformaciju kreativnih praksi u oblasti staklarstva i kreiranje novih alata koji će pomoći

umetnicima i zanatlijama koji rade sa staklom da budu ekološki odgovorni i opremljeni za ručnu proizvodnju stakla. Jedna od inovacija koja kreće iz Paraćina je izrada ozbiljne igre za gejmfikaciju obrade stakla i promena pristupa prenošenja znanja u proizvodnji stakla, tako da se transfer znanja, veština i praksi može odvijati virtualno, modifikovati, kreirati kroz participativne prakse. Ovi alati biće testirani na tri eksperimentalne Laboratorije za kreativno staklo što će rezultirati uzorcima novih proizvoda koji će biti predstavljeni kroz putujuću izložbu (videti više: IKPI, 2025).

Slika 5: Čaše za vino, iberfang krstal, period proizvodnje 1980–2010, vlasništvo: Zbirka uzoraka od kulturnoistorijskog značaja, Rešenje MPU 06-453/10, stečajna masa Srpska fabrika stakla, Paraćin II (foto: Hristina Mikić)

5. Zaključak

S obzirom da koncept teritorijalnog kapitala predstavlja jedan od stubova prostornog planiranja, razvoj i unapređenje kvaliteta njegovih elemenata mora imati visok prioritet. Prema novom pristupu, strategije razvoja određenog područja (regiona, oblasti/okruga, gradova) treba da ukažu na potrebu širokog korišćenja različitih oblika lokalne imovine. Njegovu konkurentnost oblikuju ne samo tradicionalni faktori (kapital, radna snaga i infrastruktura značajna za unapređenje produktivnosti postojećih resursa), već i raspoloživost različitih oblika kapitala koji su neopipljivi, poput: kulturnog i relacionog kapitala, kreativnosti, poverenja između lokalnih aktera, osećaja pripadnosti i lokalnog identiteta. Primarni cilj novih razvojnih strategija je da pruže podršku i pomoć kako bi određeni region (područje) mogao da identifikuje i efikasno razvija sopstveni teritorijalni kapital.

Nematerijalno kulturno nasleđe, kao oblik neopipljivog teritorijalnog kapitala, može obezbediti značajne izvore prihoda, nove prilike za zapošljavanje i razvoj inovacija uz istovremeni doprinos društvenoj i ekološkoj održivosti. Tokom poslednje decenije raste interesovanje za starim zanatima kao važnim delom nematerijalnog kulturnog nasleđa i ističe se potreba za njihovom revitalizacijom u cilju održivog razvoja lokalne (kreativne) ekonomije. Paraćinsko staklarstvo je primer nematerijalnog kulturnog nasleđa koje

Umetnički zanati u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja: primer paraćinske staklarske tradicije

obuhvata stare umetničke zanate kao što su: stakloduvanje, graviranje, šlifovanje, ecovanje i oslikavanje stakla. Inicijativa „Kreativno staklo Srbije“ ima za cilj da pruži podršku razvoju savremenog staklarstva, naročito očuvanju paraćinskog staklarstva i njegovoj revitalizaciji kroz koncept kreativnog staklarstva koji objedinjuje umetničke zanate i kreativno preduzetništvo. Revitalizacija paraćinskog stakla može pružiti značajan doprinos promociji turističkih potencijala Paraćina, povećanju lokalne potrošnje dobara i usluga, kao i razvoju kreativnog preduzetništva i očuvanju identiteta lokalne zajednice.

Literatura

- Bellver, D. F., Prados-Peña, M. B., García-López, A. M. & Molina-Moreno, V. (2023). Crafts as a key factor in local development: Bibliometric analysis. *Heliyon*, 9 (1).
- Camagni, R. (2008). Regional Competitiveness: Towards a Concept of Territorial Capital. In: *Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe* (33-47), Springer.
- Camagni, R., Caragliu, A. & Perucca, G. (2011). Territorial capital. Relational and human capital, Politecnico di Milano, preuzeto sa: https://www.grupposervizioambiente.it/aisre/pendrive2011/pendrive/Paper/Camagni_Caragliu_Perucca.pdf, pristupljeno: 15. Januar 2025.
- Capello, R., Caragliu, A. & Nijkamp, P. (2011). Territorial capital and regional growth: increasing returns in knowledge use. *Tijdschrift voor economische en sociale geografie*, 102 (4), 385-405.
- Dorđević, T. (1925). *Arhivska građa za zanate i esnaf u Srbiji*. Beograd: štamparija Sv. Sava.
- Florida, R. (2002). *The Rise of the Creative Class*, Pluto Press Australia, Melbourne.
- Greenhalgh, P. (1997) The History of Craft. In: Dormer, P. (Ed.), *The Culture of Craft: Status and Future* (20–52). Manchester: Manchester University Press.
- IKPI (2025) (Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije). *Portfolio: Glassmaking tradition meets innovation. Paraćin*, preuzeto sa: <https://kreativnaekonomija.com/portfolio/glass-tradition-meets-innovation/>
- Isaksen, A. (2001). Building regional innovation systems: is endogenous industrial development possible in the global economy?. *Canadian journal of regional science*, 24 (1), 101–120.
- Jones, K. E., Van Assche, K & Parkins, J. R. (2021). Reimagining craft for community development. *Local Environment*, 26(7), 908–920. <https://doi.org/10.1080/13549839.2021.1939289>
- Josipović, S. (2018). Pogodnosti ambijenta, preduzetništvo i ruralni razvoj Srbije, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Srbija.
- Mazzola, F., Di Giacomo, G., Epifanio, R., & Lo Cascio, I. (2012). Territorial Capital and the Great Recession: A Nuts–3 Analysis for Central and Southern Italy. In: *52nd European Regional Science Conference*, Bratislava, Slovakia, preuzeto sa: <https://iris.unipa.it/retrieve/7bc09ec6-03ae-4fa8-94c3-8d73043aee6c/ersa12acfinal00510.pdf>, pristupljeno: 12. Januara 2025.
- Meissner, M. (2021). *Intangible Cultural Heritage and Sustainable Development*. Springer International Publishing.
- Mikić, H. (2021). *Kreativno preduzetništvo i kulturno nasleđe: kreativnost inspirisana tradicijom*. Beograd: Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije.

- Mikić, H. (2022). Kreativne industrije i kulturno nasleđe: kreativnost inspirisana tradicijom staklarstva. *LIMESplus*, 1, str. 91–110.
- Mikić, H. (2023). Paraćinsko staklarstvo: Oplemenjivanje i dekoracija stakla. Kreativno staklo Srbije – Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije, preuzeto sa: <https://creativeglassserbia.com/praeteritum/oplemenjivanje-dekoracija-stakla>, pristupljeno: 11. Jun 2024.
- Mikić, H., Radonjić-Živkov, E. (2024). Preliminarna tehnička procena za očuvanje i revitalizaciju paraćinskog staklarstva (interni dokument), Beograd: FREN, Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije, Korning muzej stakla i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.
- Mikić, H. (2025a). Kreativna ekonomija i staklarstvo. U: Mikić, H. (Ur.), *Staklo: nasleđe, umetnost, kreativna ekonomija, tehnologija* (4-28). Beograd: Institut za kreativno preduzetništvo i Fondacija za razvoj ekonomske nauke u saradnji sa Muzejom stakla Korninig – Studijom za staklo.
- Mikić, H. (2025b). Kreativna ekonomija i muzeji stakla: primeri prakse iz Sjedinjenih Američkih Država. *Konteksti kulture: studije iz humanistike i umetnosti*, III.
- Molnar, D. (2013). Regionalne nejednakosti i privredni rast: primer Srbije, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Srbija.
- Morretta, V. (2021). Territorial capital in local economic endogenous development. *Regional Science Policy & Practice*, 13 (1), 103–119.
- OECD (2021). *Territorial outlook*. OECD Publications Service, preuzeto sa: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-territorial-outlook_9789264189911-en.html
- Petrie, K. (2011). Creative glass research – Case studies from art and design. *Glass Technology*, 52 (1), 1–10.
- Smetana, S., Tamásy, C., Mathys, A., & Heinz, V. (2015). Sustainability and regions: sustainability assessment in regional perspective. *Regional Science Policy & Practice*, 7 (4), 163–187.
- Tóth, B. I. (2014). Territorial capital: theory, empirics and critical remarks. *European Planning Studies*, 23 (7), 1327–1344.
- UNESCO. (2003). *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*. Paris, preuzeto sa: <https://ich.unesco.org/doc/src/15164-EN.pdf>
- UNESCO (2023). *Nomination Dossier: knowledge craft and skills of handmade glass production*. Paris: UNESCO, preuzeto sa: <https://ich.unesco.org/en/RL/knowledge-craft-and-skills-of-handmade-glass-production-01961>
- Ventura, F., Brunori, G., Milone, P., & Berti, G. (2008). The rural web: a synthesis. In: van der Ploeg, J. D. & Marsden, T. (Eds.), *Unfolding webs: The dynamics of regional rural development* (149-174), Assen: Van Gorcum.
- Zhan, X. S., Walker, S., Hernandez-Pardo, R., & Evans, M. (2017). Craft and sustainability: Potential for design intervention in crafts in the Yangtze River Delta, China. *The Design Journal*, 20 (1), 2919–2934.

**ARTISTIC CRAFTS AS A FUNCTION OF LOCAL ECONOMIC
DEVELOPMENT: AN EXAMPLE OF THE PARAĆIN GLASSWARE
TRADITION**

***Abstract:** The main goal of the paper is to point out the role and importance of intangible cultural heritage in the process of local economic development. In this sense, it is assumed that each area has an appropriate mix of resources that are locally specific. Recently, cultural capital has been recognized as an important element of territorial capital, whereby a distinction is made between tangible cultural capital (tangible cultural heritage) and intangible cultural capital (intangible cultural heritage). The paper affirms a new approach to local economic development based on cultural heritage and tradition. Therefore, the third part of the paper refers to the analysis of the connection between artistic crafts, glassmaking and the local creative economy. The fourth part is dedicated to artistic crafts in the glass industry in the municipality of Paraćin, where it is proven that they can become an inspiration for the new development of local self-government. The revitalization of Paraćin glass can provide a significant contribution to the promotion of the tourism potential of Paraćin, the increase of local consumption of goods and services, as well as the development of creative entrepreneurship and the preservation of the identity of the local community.*

***Key words:** territorial capital, intangible cultural heritage, arts and crafts, Paraćin glassmaking, local economic development.*